

YASHIL

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 414 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta‘sirini tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta‘minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta‘minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta‘sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari.....	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta‘minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta‘lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
“Sibir daryolarining burilishi” loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqtoev Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini «yashil» iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda “yashil investitsiyalar” dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqlonova	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinova	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	

MINTAQALARNI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH

Toshaliyeva Saodat Toxirovna

Termiz davlat universiteti dotsenti,
Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

E-mail: saodattoshaliyeva@mail.ru

ORCID: 0000-0002-0271-6534

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy metodologik asoslari o'rganilgan bo'lib, hududiy rivojlanishning nazariy yondashuvlari, tahliliy uslublari va strategik yo'nalishlari chuqur tahlil qilingan. Xususan, mintaqalarning iqtisodiy salohiyatini baholash, mavjud tafovutlarni aniqlash, resurslardan samarali foydalanish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish kabi masalalar ochib berilgan. Shuningdek, bu bo'yicha xorijiy tajribalar, ya'ni AQSH va Yevropa davlatlarida qo'llanilayotgan mintaqalarni rivojlantirish metodologiyalari o'rganilib, ularning O'zbekiston sharoitida qo'llash yo'nalishlari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: mintaqa, mintaqa iqtisodiyoti, iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish, metodologiya, mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirish metodologiyasi.

Abstract: This article examines the modern methodological foundations of regional economic development, providing an in-depth analysis of theoretical approaches, analytical methods, and strategic directions for territorial development. Specifically, it addresses the assessment of regional economic potential, identification of existing disparities, efficient use of resources, and implementation of innovative approaches. Additionally, foreign experiences are studied, particularly the methodologies for regional development applied in the USA and European countries, and proposals are made for their adaptation to the conditions of Uzbekistan.

Key words: region, regional economy, economic and social development, methodology, methodology of regional economic development.

Аннотация: В данной статье изучены современные методологические основы экономического развития регионов, проведён глубокий анализ теоретических подходов, аналитических методов и стратегических направлений территориального развития. В частности, рассмотрены вопросы оценки экономического потенциала регионов, выявления существующих различий, эффективного использования ресурсов и внедрения инновационных подходов. Также проанализирован зарубежный опыт, а именно методологии развития регионов, применяемые в США и европейских странах, и предложены направления их адаптации к условиям Узбекистана.

Ключевые слова: регион, региональная экономика, экономико-социальное развитие, методология, методология экономического развития регионов.

KIRISH

Bugungi globallashuv va bozor munosabatlari sharoitida mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirish masalasi har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki, mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishi, ijtimoiy-iqtisodiy tenglikka erishish va milliy raqobatbardoshlikni oshirish bevosita hududlarning iqtisodiy salohiyatini to'liq va samarali ro'yobga chiqarishga bog'liq. Shu bois, mintaqalarni rivojlantirishning zamonaviy metodologik yondashuvlarini ishlab chiqish va uni samarali amalga oshirish muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Umuman olganda, mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirish metodologiyasi bu hududlarning iqtisodiy, ijtimoiy, resurs va innovatsion salohiyatini baholash, tahlil qilish hamda ularni integratsiya qilish orqali rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan yondashuvlar tizimidir. Ushbu metodologik yondashuvlar orqali mintaqalardagi mavjud tafovutlar, infratuzilma muammolari, kadrlar taqchilligi va investitsiyaviy nomutanosibliklar aniqlanadi hamda ularni bartaraf etish yo'llari ishlab chiqiladi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, mintaqalar o'rtasida iqtisodiy tafovutlarning chuqurlashuvi nafaqat hududiy tengsizlikni kuchaytiradi, balki, umumdavlat iqtisodiy barqarorligiga ham xavf soladi. Shu boisdan, mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda kompleks, tizimli va ilmiy asoslangan metodologik yondashuvlar zarurati oshib bormoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatlar yoki turli mintaqalar kesimida barqaror rivojlanishni ta'minlash masalalari intitusional nazariyalardagi tashkiliy masalalarga bog'ishlangan ilmiy qarashlarda ham o'z aksini topadi. Ushbu nazariyalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish barqarorligini ta'minlashning zamonaviy nazariyalarini shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi [1].

A.T. Umarov o'z tadqiqotlarida mintaqalarni barqaror rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirishning zamonaviy mexanizmini taklif etgan. Bunda asosan hududlarni barqaror rivojlantirish konsepsiyasi ijtimoiy, iqtisodiy, innovatsion va ekologik omillarga bog'liqligi ta'kidlangan [2].

Fikrimizcha, hududlarni iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirish yuqorida qayt etilgan omillar bilan bir qatorda hududlarning mavjud resurslar salohiyati, moliyaviy imkoniyatlari hamda kadrlar salohiyatiga ham bog'liqdir.

Shuningdek, mintaqalarning iqtisodiy rivojlanishini tartibga solish xususiyatlari hamda zamonaviy sharoitda mintaqqa iqtisodiyotida innovatsion rivojlanishining o'rni va faoliyati ham muhimdir [3]. Chunki, mintaqaviy innovatsion siyosat mazmuniga ikkita asosiy yondashuvni belgilaydi va ular asosida mintaqaviy innovatsion siyosat ta'rifini "mintaqada manfaatdor guruhlar tomonidan qabul qilingan va o'zaro kelishilgan innovatsiyalarning maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari majmui" sifatida shakllantiradi. Zero, bilimga asoslangan iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'lgan mintaqaviy innovatsion quyi tizimni shakllantirishga qaratilgan maxsus usullar va vositalar majmuasini kompleks va izchil amalga oshirish orqali erishish mumkin [4].

B.B.Mullabayevning fikricha, hududiy rivojlanishning hozirgi tendentsiyalari muvozanatsiz mintaqaviy siyosatni bilan tavsiflanadi. Bu byudjet tizimi barqarorligining pasayishi, ijtimoiy ziddiyatlarning kuchayishi va iqtisodiy makonning mumkin bo'lgan parchalanishi bilan bog'liq bo'lgan butun iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga tahdidlarning butun majmuasini keltirib chiqaradi. Hozirgi sharoitda hududlarning rivojlanish darajalaridagi tafovutning ortib borishi tahdidini tenglashtirish asosan nomutanosiblikni bartaraf etishga, mintaqalararo tabaqalanishni shunday darajaga tushirishga qaratilgan muvozanatli mintaqaviy siyosatda strategiyasini shakllantirish mexanizmining samaradorligi bilan belgilanadi. Ham alohida hududlarning ham butun iqtisodiyotning barqaror ishlashi uchun xavfsiz [5].

A.X. Burxanovning fikrigacha, mintaqada rejalashtirish obekti o'z hududida joylashgan sanoat kompleksidir va rejalashtirish maqsadi ishlab chiqarish ehtiyojlariga va ijtimoiy masalalarni hal etishga asoslangan holda ularning samarali va mutanosib rivojlanishini ta'minlashdan iborat [6]. Boshqacha aytganda, mintaqalarning iqtisodiy salohiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan biri hududlarda iqtisodiyot tarmoqlarining joylashuvidir [7].

Fikrimizcha, mintaqalarni barqaror iqtisodiy rivojlantirish nazariyasi ko'p qirrali bo'lib, unda institutsional muammolardan tortib innovatsion siyosat, resurs salohiyati va hududiy tafovutlarni kamaytirishgacha bo'lgan omillar uyg'un holda ko'rib chiqilishi lozim. Bu esa kompleks, zamonaviy va strategik yondashuvlarni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotni amalga oshirishda statistik kuzatish, taqqoslama tahlil, sintez, mantiqiy fikrlash kabi usullardan foydalanilgan. Shuningdek, ushbu tadqiqot ishida mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishga oid asosiy metodologiyalar, nazariy yondashuvlar, xorijiy va mahalliy tajribalar o'rganilib, tahlillari bayon etilgan.

Tahlil va natijalar

Dunyo davlatlarining iqtisodiy-geografik jihatdan farqli bo'lganligi sababli ham mintaqaviy iqtisodiyotlarning shakli, tarkibi va rivojlanish darajalari ham har xildir.

Bu har bir mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari ham har xilligini anglatadi. Xususan:

AQShning Iqtisodiy rivojlanish ma'muriyati (EDA) tomonidan ishlab chiqilgan "CEDs" modeli mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishni rejalashtirishda asosiy vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuv quyidagilarga asoslanadi [11]:

- mahalliy manfaatdor tomonlarning ishtiroki;
- hududiy salohiyat va zaifliklarni tahlil qilish;
- barqarorlik va iqtisodiy chidamlilikni oshirishga qaratilgan strategiyalar.

Umuman olganda, CEDs modeli mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish uchun strategik rejalashtirish jarayonini ta'minlaydi.

George I. Treyz tomonidan ishlab chiqilgan "Regional Economic Modeling" yondashuvi transport, energetika, fiskal va ekologik siyosatlarning mintaqaviy iqtisodiyotga ta'sirini prognoz qilish uchun tizimli modellashtirishni qamrab oladi. Shuningdek, ushbu yondashuv quyidagilarni o'z ichiga oladi [8]:

- mintaqaviy iqtisodiy o'zgarishlarni prognoz qilish;
- siyosatlarning hududiy ta'sirini tahlil qilish;

- mahalliy va davlat siyosatini muvofiqlashtirish.

Mazkur yondashuv mintaqaviy iqtisodiy siyosatni tahlil qilishda keng qo'llaniladi.

“Brookings Institution” tomonidan mintaqaviy iqtisodiy transformatsiyani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan asosiy funksiyalar va strategiyalar tahlil qilingan bo'lib, ushbu tadqiqot quyidagilarni o'z ichiga oladi [12]:

- iqtisodiy va ishchi kuchi rivojlanish tizimlarining muvofiqlashtirilganligi;
- hududiy salohiyat va imkoniyatlarni aniqlash;
- mahalliy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash.

Bu yondashuv mintaqaviy iqtisodiy transformatsiyani chuqurroq tushunishga hissa qo'shadi.

Bundan tashqari, “Shift-Share Analysis” metodi mintaqaviy iqtisodiy o'sish yoki pasayishning sabablarini aniqlash uchun ishlatiladi. Ushbu tahlil quyidagilarni o'z ichiga oladi [9,10]:

- milliy, sanoat va mintaqaviy omillarni ajratish;
- hududiy raqobat ustunliklarini aniqlash;
- iqtisodiy o'zgarishlarni tahlil qilish.

Bu tahlil mintaqaviy iqtisodiy o'zgarishlarning sabablari va natijalarini aniqroq ifodalashda qo'l keladi.

Юқорида келтирилган mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik ёндашувларини мамлакатимиз шароитида қўллаш лозим. Бунинг учун қуйидагиларни таклиф этиш мумкин.

O'zbekistonda “CEDs” modelini qo'llashning asosiy yo'nalishlari:

1. Hududiy ishtirokchilik asosidagi rejalashtirish tizimini joriy etish:

- har bir viloyat, tuman va shahar darajasida mahalliy hokimiyatlar, tadbirkorlar, fuqarolik jamiyati institutlari, ilmiy muassasalar va fuqarolarning ishtirokida rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish;

- qabul qilinadigan qarorlarning “pastdan-yuqoriga” tamoyili asosida shakllanishini ta'minlash.

2. Hududlar bo'yicha “SWOT” tahlillarini amaliyotga keng joriy qilish:

- har bir hududning kuchli (Strengths), zaif (Weaknesses), imkoniyat (Opportunities) va xavf (Threats) tomonlarini chuqur tahlil qilish;

- mintaqaning real iqtisodiy salohiyati asosida ustuvor yo'nalishlarni aniqlash.

3. Barqarorlik va inklyuzivlikka qaratilgan strategiyalar ishlab chiqish:

- ijtimoiy himoyani kuchaytirish, bandlikni oshirish, ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan islohotlarni hududiy strategiyalarga kiritish.

4. Innovatsion va raqamli yechimlarni jalb etish:

- hududiy rivojlanish dasturlarida raqamli infratuzilma, startaplar, texnoparklar va ilmiy-tadqiqot markazlari bilan integratsiyani kuchaytirish;

- “Smart hudud” yondashuvlarini bosqichma-bosqich joriy etish.

5. Monitoring va baholash mexanizmlarini shakllantirish:

- har bir strategik rejaning bajarilishi bo'yicha aniq natijaviy ko'rsatkichlar (KPI)ni belgilash;

- natijalarning jamoatchilik uchun ochiqligini ta'minlab, doimiy monitoring olib borish.

6. Mahalliy daromad va investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini mustahkamlash:

- har bir hududning iqtisodiy strategiyasi mahalliy byudjet daromadlarini ko'paytirishga xizmat qilishi kerak;

- tashqi va ichki investorlar uchun aniq, ishonchli hududiy investitsiya muhitini yaratish.

7. Hududlararo koordinatsiyani kuchaytirish:

- har bir hudud faqat o'z ehtiyojlariga emas, balki, mintaqaviy makroiqtisodiy uyg'unlikka ham e'tibor qaratish;

- iqtisodiy klasterlar va kooperatsiya mexanizmlarini shakllantirish shular jumlasidan.

1-jadval. Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirish metodologiyalarining taqqoslamasi.

№	Metodologik yondashuv	Afzalliklari	Kamchiliklari	Qo'llash sohasi
1	Resursga asoslangan yondashuv	Mavjud tabiiy va mehnat resurslaridan maksimal foydalanish imkonini beradi	Infratuzilma va innovatsiya omillari e'tibordan chetda qoladi	Resurslarga boy mintaqalar
2	Innovatsion rivojlanish yondashuvi	Ilm-fan, texnologiya va raqamli infratuzilma asosida o'sishni ta'minlaydi	Yuqori moliyaviy va intellektual sarmoya talab etadi	Texnoparklar, IT-hududlar
3	Kompleks hududiy yondashuv	Ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarning uyg'un rivojlanishini ta'minlaydi	Amalga oshirish uchun ko'p darajadagi boshqaruv zarur	Ijtimoiy tenglikni ko'zlagan hududlar

4	Klasterlash yondashuvi	Tarmoqlar va ishlab chiqaruvchilar o'rtasida kooperatsiyani kuchaytiradi	Barcha hududlarda bir xilda qo'llash qiyin	Sanoat markazlari, agrosanoat mintaqalari
5	Xorijiy tajribani moslashtirish asosidagi yondashuv	Sinovdan o'tgan xalqaro tajribalardan foydalanishga asoslanadi	Mahalliy sharoitlarga to'liq mos kelmasligi mumkin	AQSH, Yevropa Ittifoqi metodlari asosida

Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishda metodologik yondashuvlar turlicha bo'lishi mumkin va har bir yondashuvning o'ziga xos jihatlari mavjud. Masalan, resursga asoslangan yondashuv tabiiy va inson resurslari mavjud hududlarda tez natija berishi mumkin, ammo zamonaviy texnologik innovatsiyalarni inobatga olmasa, uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlay olmaydi. Innovatsion rivojlanish yondashuvi esa bilim iqtisodiyotiga asoslangan mintaqalar uchun ayniqsa dolzarb bo'lib, bu yo'nalish bo'yicha O'zbekistonda texnoparklar va "aqli shaharlar" infratuzilmasini rivojlantirish istiqbollidir. Kompleks hududiy yondashuv mintaqalardagi ijtimoiy-iqtisodiy nomutanosiblikni kamaytirishga qaratilgan bo'lib, sog'liqni saqlash, ta'lim, bandlik va ijtimoiy himoya kabi ko'rsatkichlar uyg'unligini ta'minlaydi. Klasterlash yondashuvi esa sanoat va agrosanoat mintaqalari uchun dolzarb bo'lib, ishlab chiqaruvchi va yetkazib beruvchilar o'rtasida integratsiyani kuchaytiradi, mahsulot tannarxini pasaytirishga xizmat qiladi. Xorijiy tajribalarni lokalizatsiya qilish orqali esa O'zbekiston sharoitiga mos, sinovdan o'tgan iqtisodiy rivojlanish mexanizmlarini joriy etish mumkin. Bunda Germaniya, Janubiy Koreya, AQSH kabi davlatlarning mintaqaviy siyosatdagi ilg'or amaliyotlari muhim o'rnak bo'la oladi (1-jadval).

Umuman olganda, mamlakatimiz sharoitida "CEDs" modelining elementlarini milliy rivojlanish dasturlariga integratsiyalash – mintaqalararo tafovutlarni kamaytirish, hududiy resurslardan oqilona foydalanish, ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston sharoitida "CEDs" modelini qo'llashdan kutiladigan asosiy natijalar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- mintaqaviy siyosatning tizimli va ishtirokchilik asosida shakllanishi;
- hududiy salohiyatdan to'liq va oqilona foydalanish;
- raqamli va innovatsion iqtisodiyotga asoslangan yondashuvni joriy etish. Masalan, "Smart hudud" tamoyillari asosida raqamli infratuzilmalar va innovatsiyalar hududlarda tatbiq etiladi;
- investitsiya muhitining yaxshilanishi va mahalliy iqtisodiyotning faollashuvi;
- hududlararo tafovutlarning kamayishi;
- ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikning mustahkamlanishi;
- strategik monitoring va baholash tizimi orqali samaradorlikning oshishiga erishish mumkin.

Xulosa va takliflar

Mazkur tadqiqot doirasida o'rganilgan CEDs modeli, "Regional Economic Modeling" yondashuvi, "Brookings Institution" tahlillari va "Shift-Share Analysis" kabi metodologik yondashuvlar asosida mamlakatimiz mintaqalarini iqtisodiy rivojlantirish metodologiyasini takomillashtirish bo'yicha quyidagilarni taklif etish mumkin:

- mahalliy manfaatdor tomonlarning faol integratsiyasi uchun doimiy platforma yaratish. YA'ni, har bir hududda "Mintaqaviy taraqqiyot kengashi"ni tuzish, unda biznes vakillari, universitetlar, mahalliy hokimiyat va fuqarolik jamiyati ishtirokini ta'minlash;
- mintaqaviy iqtisodiy modellashtirish tizimini joriy qilish - O'zbekiston uchun moslashtirilgan "Regional Simulation Modeling Platform" ishlab chiqilish lozim. Masalan, REMI yoki CGE modellari shaklida;
- hududiy transformatsiyani boshqarish uchun kompleks ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish. Masalan, ishchi kuchi, innovatsion salohiyat, ijtimoiy infratuzilma ko'rsatkichlari;
- hududiy iqtisodiy transformatsiyani rag'batlantirish uchun maxsus fond tashkil etish. Xususan, "Hududiy innovatsiyalar va transformatsiya fondi" tashkil etilib, startaplar, kichik biznes, yosh tadbirkorlar va agroklastarlarni moliyalashtirishga yo'naltirish maqsadga muvofiq.

Umumiy xulosa qilib aytganda, mamlakatimiz sharoitida ushbu metodologik yondashuvlarni tatbiq etish orqali mintaqaviy islohotlarni maqsadli va samarador yo'naltirish, hududlararo nomutanosiblikni kamaytirish, innovatsion iqtisodiyotga o'tish uchun transformatsiyani tezlashtirish, mahalliy tashabbuslarni rag'batlantirish orqali ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash kabi natijalarga erishish mumkin.

Bunda, mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishda metodologik yondashuvlar nafaqat nazariy asos, balki, amaliy vosita sifatida qaralishi lozim. Bu esa O'zbekiston mintaqalarining raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1982. – 401 с.
2. Umarov A.T. Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning konseptual asoslari va ular evolyutsiyasi // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 2024-yil, sentyabr. No9-son. 104 b.
3. Saidxanova X.SH. Mintaqalarning iqtisodiy rivojlanishini tartibga solish xususiyatlari // Barqaror taraqqiyot va rivojlanish tamoyillari. Vol. 1 No. 6 (2023), 48 b.
4. Титова М. В. Формирование и реализация региональной инновационной политики в условиях экономики знаний. Автореф. дис., канд., эконом. наук. Юго-Западный государственный университет. –Курск, 2016. - с. 11.
5. Mullabayev B.B. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasini shakllantirish mexanizmlarini nazariy masalalari // Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali, 2024, 4(01), 107-114 b.
6. Burxanov A.X. va boshq. Mintaqaviy iqtisodiyot. Darslik. Ziyonashr-matba. Guliston 2021. 538 b.
7. Saidov A., Karimov B. Mintaqalarning iqtisodiy salohiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar // Journal of Scientific Research and Technology, 2024, 57 b.
8. George I. Treyz. Regional Economic Modeling: A Systematic Approach to Economic Forecasting and Policy Analysis. Springer Book Archive, https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-017-2874-4?utm_source=chatgpt.com
9. Cheng, Shaoming (2 February 2010). "Business cycle, industrial composition, or regional advantage? A decomposition analysis of new firm formation in the United States". The Annals of Regional Science. 47 (1): 147–167.
10. Shi, Chun-Yun; Yang Yang (2008). "A Review of Shift-Share Analysis and its Application in Tourism". International Journal of Management Perspectives. 1 (1): 21–30.
11. <https://www.eda.gov/resources/comprehensive-economic-development-strategy>
12. <https://www.brookings.edu>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>